

Narrativas de migrantes venezolanos en Chile y España: voces, trayectorias forzadas e identidades reconfiguradas*

Narratives of venezuelan migrants in Chile and Spain: voices, forced trajectories and reconfigured identities

Ruth Mary Morales Robles

Universitat de Lleida, España
ruthmmr78@gmail.com

María Paz López Teulón

Universitat de Lleida, España
paz.lopez@udl.cat

Alberto Moreno Doña

Universidad de Valparaíso, Chile
alberto.moreno@uv.cl

Recibido: 24/04/2024

Aceptado: 18/07/2024

Formato de citación:

Morales Robles, R.M, López Teulón, M.P, Moreno Doña, A. (2025). Narrativas de migrantes venezolanos en Chile y España: voces, trayectorias forzadas e identidades reconfiguradas. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 104, 50-75, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/rmmr.pdf>

Resumen

El presente artículo pretende comprender, a través de las narrativas, las dinámicas vitales construidas por los migrantes venezolanos y cómo se han reconfigurado, considerando pasado, presente y futuro. La metodología del estudio se centró en el enfoque cualitativo, bajo el paradigma interpretativo y con el método biográfico-narrativo, que permitió identificar los significados subjetivos de las trayectorias e identidades. La muestra estuvo conformada por cinco sujetos, tres en las regiones de Viña del Mar y Valparaíso (Chile), y dos en Barcelona (España), seleccionados bajo diversos criterios. Asimismo, se empleó la técnica de la entrevista semiestructurada en

* Este artículo deriva de la investigación doctoral titulada “Reconfiguración de identidades en procesos migratorios desde una perspectiva interdisciplinaria: trayectos narrativos de sujetos migrantes venezolanos”, realizado por la primera autora y dirigido por el segundo y tercer autor. Fue realizada durante los años 2021-2023, en Chile y España, con financiamiento de la beca ANID y en cotutela con el Doctorado de Educación, Sociedad y Calidad de Vida en la Universidad de Lleida, en Barcelona, España.

profundidad. En los hallazgos emergen diversas categorías políticas, afectivas, axiológicas y socioculturales, que fueron interpretadas con la teoría fundamentada. También, evidencian cómo se han visto en la necesidad de reajustar trayectorias, mundos de vida, praxis, emociones y sentimientos, a partir de sucesos emblemáticos, que van desde antes del proceso migratorio (pasado), la manera en que lo han hecho, en qué se han transformado (presente) y cómo conciben nuevas identidades (futuro). Finalmente, la visibilización de este hito migratorio latinoamericano implicó desafiar la normalidad de un suceso que ha llevado a más de siete millones de personas a abandonar sus hogares, transformándose en una huella identitaria con incertidumbre, oportunidades y retos.

Palabras clave

Migración forzada, narrativas, reconfiguración, identidades, venezolanos.

Abstract

This article aims to understand, through narratives, the vital dynamics built by Venezuelan migrants and how they have been reconfigured, considering past, present and future. The visibility of this Latin American migratory milestone implies challenging the normality of an event that has led more than 7 million Venezuelans to leave their homes, transforming into an identity footprint, with uncertainty and opportunities and challenges. The methodology of the study focused on the qualitative approach, under the interpretative paradigm, and with the biographical-narrative method, which allowed identifying the subjective meanings of trajectories and identities. The sample consisted of five subjects, three in the regions of Viña del Mar and Valparaíso (Chile), and two in Barcelona (Spain), selected under various criteria. The technique of in-depth semi-structured interviews was also used. In the findings emerge various political, affective, axiological and sociocultural categories, which were interpreted with grounded theory. They also show how they have seen the need to readjust trajectories, worlds of life, praxis, emotions and feelings, from emblematic events, which go from before the migratory process (past), the way they have done it, in what they have become (present), and how they conceive new identities (future). Finally, the visibility of this Latin American migratory milestone, involved challenging the normality of an event that has led more than seven million people to leave their homes, becoming an identity footprint with uncertainty, opportunities and challenges.

Keywords

Forced migration, narratives, reconfiguration, identities, venezuelans.

1. Introducción

“(…) contarte todo esto me ha quitado un peso, es que uno al migrar pasa por muchas cosas, algunas las he logrado asimilar y otras las guardaba en lo más profundo de mi corazón, esas son las que me han marcado para siempre (...)” (entrevista 3, informante Pto. Ordaz, 2023).

Las narrativas constituyen escenarios discursivos ideales para la construcción de historias de toda índole. De ahí que “narrar es una de las maneras de dar a conocer. Están, presente en todos los tiempos, en todos los lugares, sociedades y permite [...] la comunión entre seres humanos de diversas culturas. Narrar, es pues, la manera de transmitir, aprender y dar significado a las historias” (Gargallo, 2013: 33). Se trata de un

espacio que genera nuevas perspectivas, donde se recobran voces y se visibilizan los procesos de transformación que se fundamentan en el autoconcepto y nuevas percepciones del mundo (Jacobs, 2015). Al respecto, en el contexto venezolano, hasta hace dos o tres décadas, se podían escuchar a diario historias de migrantes, ya que el país se caracterizó por ser un receptor masivo (Freitez, 2019). Las mismas narraban y transmitían las vivencias, culturas, costumbres, nostalgias, triunfos, alegrías y hasta planes de regresar al terruño, de allí que los venezolanos experimentaban una cultura migratoria donde no eran los protagonistas (Castillo y Reguant, 2017; Pénades, 2011).

Sin embargo, la situación ha cambiado y ahora son ellos quienes, en primera persona, narran sus historias (Salgado, 2023), y es que ya son más de 7,7¹ millones de migrantes venezolanos esparcidos por el mundo (R4V, 2023; OIM, 2023). Producto de una de una crisis multidimensional² con más de dos décadas (García-Guadilla, 2020), que transformó al país en expulsor masivo de migrantes de manera forzada (Gandini *et al.*, 2020; Stefoni *et al.*, 2023). Una situación que no solo ha impactado en las dinámicas de movilidad de la región latinoamericana y más allá del continente, sino también, los aspectos identitarios de esta colectividad (Dekocker, 2017; García y Restrepo, 2018).

Así, el objetivo del artículo es comprender, a través de las narrativas, las dinámicas vitales construidas por los migrantes venezolanos y cómo se dan los procesos de reconfiguración identitaria, considerando pasado, presente y futuro. Para abordar esta temática tan relevante, el trabajo se ha estructurado en tres partes. Primera, en un nivel teórico, se trata: *a)* la migración venezolana desde la perspectiva forzada, y *b)* la reconfiguración identitaria en los trayectos migratorios. Segundo, a nivel metodológico: *a)* el enfoque metodológico y los resultados, y *b)* los análisis y la discusión de algunas categorías emergentes. Y finalmente, las conclusiones. fiscalizadas.

2. Estado del arte y marco teórico

2.1. Trayectorias migratorias forzadas de los venezolanos: un país fragmentado, un futuro no planeado

¿Qué hace que los sujetos migrantes, sientan que fueron obligados o forzados a abandonar su país de origen? ¿Son igual de forzados todos los procesos migratorios? Son interrogantes esenciales para analizar, cuestionar y reconocer que, desde diversos contextos y circunstancias políticas-sociales, económicas y ambientales, muchas veces obstaculizan a ciertas colectividades a permanecer en sus países de origen. Y es que, a pesar de que numerosos migrantes se desplazan con el fin de obtener nuevas oportunidades, por elección personal, libre y racional, otros se ven obligados o forzados a desplazarse.

Coraza de los Santos (2020: 3) arguye que “la migración forzada no es algo que descubrimos, es algo que se hace”, es decir, que se construye y se reflexiona. Esto, quizás, desde la configuración y la construcción teórica y discursiva puede dar respuestas lógicas a las interrogantes anteriores. Algunos organismos internacionales han establecido la siguiente conceptualización sobre la noción de migración forzada:

Son inducidos por diversos factores, que involucran la fuerza, la coerción y compulsión, incluyendo amenazas a la vida, subsistencia, bien sea por

¹ Según R4V estas cifras representan la suma de migrantes refugiados y solicitantes de asilo, expresados en las estadísticas y de acuerdo a la metodología de procesamiento que utilizan los países receptores. Ello no implica la identificación individual de cada sujeto migrante.

² De acuerdo con García-Guadilla (2020), García y Restrepo (2018) y Vargas, (2019), son una serie de factores políticos, económicos, sociales que mantienen colapsado el país y violan los derechos fundamentales de la población venezolana.

causas naturales, humanas, movimientos de desplazados internos; refugiados, así como personas desplazadas por desastres naturales o ambientales, nucleares químicos, proyectos en desarrollo o hambrunas (OIM, 2006: 39).

Sin embargo, deja en duda si los mecanismos de protección lo consideran válidos o si están dentro de la categoría de refugiado y asilo. Wood (1994: 617) estableció una serie de consideraciones para definir la migración forzada, como la “eco-migración forzada” originada por factores ambientales y económicos y donde los sujetos se ven impedidos a sostener un mínimo nivel de calidad de vida. Para Mezzadra (2016: 13), las movi­lidades forzosas son el resultado de la tensa relación entre las condiciones y búsqueda de libertad, esto es, la posibilidad del “derecho de fuga”.

Por su parte, Castles (2003) señala que la globalización de los flujos de capitales, bienes, servicios y personas forma parte de un contexto que explica la causa de las migraciones forzadas. En particular, cuando se consideran las dinámicas de exclusión, inclusión, desarrollo, crecimiento y economía, que caracterizan las estratificaciones sociales entre Norte y Sur, Sur-Sur y las diversas formas en las que se fomentan este tipo de migraciones. El autor sostiene que las economías débiles suelen estar situadas en naciones frágiles y, por tanto, las personas tienden a escapar del empobrecimiento y de la carencia en materia de derechos humanos. En sus investigaciones, ha señalado que la migración forzada, también, ha implementado una “industria de la migración”, la cual incluye bancos, compañías navieras, agencias de viaje y colaboradores en el ámbito irregular.

En el caso que nos ocupa, Venezuela empezó a revertir el patrón migratorio que le antecedió, y desde el año 2002 hasta la actualidad, se convierte en una sociedad quebrantada³, que se ha visto en la necesidad de migrar. Esta situación ha generado el éxodo histórico más grande latinoamericano, que se ha expandido hacia otras latitudes como Europa y EEUU. De allí que, hasta la presente fecha ha sido una temática relevante en las agendas de las instituciones y organismos internacionales, provocando tensiones, debates y diversos posicionamientos en el ámbito geopolítico. Para entender este escenario es necesario aclarar que la crisis que manifiesta la sociedad venezolana posee varios elementos a saber:

- En primera instancia, una crisis estructural interna (Legler *et al.*, 2018), caracterizada por el colapso de los servicios básicos (crisis gasífera y eléctrica), escasez de alimentos, de medicamentos y bienes cotidianos (España y Ponce, 2018; López, 2018), altos índices de violencia (OVV, 2022; ENCOVI 2022), y la violación de los derechos fundamentales por parte de los organismos del estado (ACNUDH, 2022; CASLA, 2022). Además, se evidencia que el Estado ha mantenido el control de la economía (Osorio, 2019), junto con la intervención de los medios de comunicación a través de decretos de leyes (radio y televisión) (De la Vega y Vargas, 2017). Han expropiado⁴ más de 1.356 empresas del parque industrial (Abadí y García, 2019), lo que ha provocado un aumento del déficit presupuestario, elevados índices de hiperinflación y bajos niveles de reservas internacionales (Echarte, Martínez y Zambrano, 2018).

³ Refiero particularmente el término “quebrantado” a los procesos psicosociales, culturales, políticos, emocionales, económicos, culturales, de inseguridad y de toda índole, que atraviesan la colectividad estudiada y que son difíciles de comprender por otras sociedades.

⁴ En Venezuela, por ejemplo, el modelo de neo-extractivismo bolivariano (Rosales, 2018 y Toro, 2017), se fundamenta en la expropiación de la industria privada, el control cambiario, la nacionalización de empresas, la apropiación de la renta petrolera y el establecimiento de diversos mecanismos para la distribución de la riqueza.

- En segunda instancia, la confrontación, fragmentación interna de los partidos y polarización política mantienen una división de concepciones en la población, generando falta de credibilidad y confianza (Alfaro, 2018). Esta polarización también mantiene dividida a la comunidad internacional, apostando en su mayoría por las sanciones económicas y el no reconocimiento del régimen venezolano liderado en la actualidad por Nicolás Maduro (Ramírez *et al.*, 2019). En relación con las sanciones económicas aplicadas por EEUU, la Unión Europea y Canadá son de carácter esencialmente económicas y específicas, con el objetivo de influir en el Estado venezolano, para que modifique las acciones gubernamentales y retome el respeto hacia los principios democráticos, derechos humanos y la transparencia de las instituciones gubernamentales (López, 2019; Montenegro, 2021). No obstante, el carácter asistencialista que asumió el gobierno durante más de veinte años (Montenegro, 2021) y los elevados índices de corrupción (Echarte *et al.*, 2018) afecto la capacidad de respuesta presupuestaria del Estado y profundizó aún más las consecuencias de la crisis y la falta de bienestar y calidad de vida de la población venezolana.
- Finalmente, esta situación de crisis ha despojado a diversos estratos sociales de sus medios de producción y subsistencia⁵ (Montero *et al.*, 2020), lo que genera una nueva manifestación en el esquema migratorio venezolano. Así lo confirman algunas instituciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (2021), que la denomina “crisis de migrantes y refugiados venezolanos” o la Organización Internacional del Trabajo (2021), llamándola “crisis migratoria”. Un gran número de venezolanos cruzan los límites fronterizos de Colombia, mientras que otros se dirigen hacia Argentina, Brasil, Chile y Ecuador; muchos, incluso, arriesgan sus vidas viajando en lancha o caminando (OIM, 2022; Rísquez y Salomón, 2019).

Para Coraza de los Santos (2020) y Herrera (2006), esta diversificación de los patrones de movilidad produce cambios en el carácter migratorio, ya que tiende a darse de forma masiva y forzada como, por ejemplo, caravanas migrantes, caminantes venezolanos, migrantes de tránsito y hasta la migración debido a la pandemia COVID-19, donde las condiciones imperantes son de precariedad, discriminación y creciente vulneración de los derechos humanos en los lugares de tránsito, destino y origen.

Es importante resaltar que, en Chile, la cifra del colectivo migrante venezolano ha experimentado un incremento gradual, siendo el cuarto país receptor en Latinoamérica, con un total de 455.494 venezolanos (INE/DEM, 2021), lo cual es inédito (Margarit *et al.*, 2022). Por otra parte, el porcentaje de solicitudes de asilo y refugio de esta población migrante aumentó un 79 %, lo cual se traduce en 5.138 durante el año 2022, aprobando solo 59 solicitudes y el número de expulsiones administrativas y judiciales de extranjeros asciende a 1.022 personas de diversas nacionalidades (SMJ, 2022). A pesar de ello, la colectividad migrante venezolana representa el 31 % del total de migrantes (INE, 2022). El Estado chileno ha estipulado acuerdos internacionales y una nueva Ley Migratoria con el fin de garantizar la protección de estas personas y preservar sus derechos (Stefoni *et al.*, 2021). Sin embargo, en la actualidad la situación representa un desafío para respuestas integrales y equitativas a las necesidades de protección que demanda esta población.

⁵ Delgado y Márquez (2012) sugieren que la privación de los medios de producción y subsistencia se ha evidenciado en numerosos casos, mediante modelos políticos restrictivos como los que han implementado algunos gobiernos latinoamericanos.

Este suceso también se da en Europa, aunque en menor proporción. España ocupa el primer puesto en la Unión Europea en recibir esta población migrante, con una cifra de 438.400 venezolanos (INE, 2022) y el número de solicitudes de asilo y refugio se elevó a 45.748 durante el 2022. Es de destacar que muchos provienen directo de Venezuela, pero, ante la creciente inestabilidad económica, los efectos de la pandemia COVID-19, el aumento de la discriminación y xenofobia en Latinoamérica (OXFAM, 2019) muchos venezolanos no han encontrado la estabilidad necesaria, llevando a un creciente número radicado en Latinoamérica a redirigirse a Europa y EEUU (Dekocker y Ares, 2020).

De acuerdo a lo anterior y a lo planteado por Coraza de los Santos (2020) López, Juárez y Veytia (2019) y Delgado y Márquez (2012), se pueden describir y establecer tres elementos constitutivos en las migraciones forzadas que claramente se dan en la colectividad tratada: *a)* los factores estructurales y multidimensionales internos del país; *b)* la privación de los medios de producción y de subsistencia; y *c)* la pobreza, exclusión social y el desempleo estructural. La presencia de estos factores hace que los actores involucrados dejen de dirigir sus vidas y proyectos en libertad, a soportar situaciones incontrolables a la voluntad que obliga a las personas, familias y grupos de diversos ámbitos sociales a abandonar sus lugares de origen, con sentido de expulsión y exclusión.

2.2. La reconfiguración identitaria en los trayectos migratorios: pasado, presente y futuro

Migrar y atravesar las fronteras va más allá de trasladarse de un lugar a otro, es un acto donde se entrelazan múltiples componentes socio estructurales –sobre todo si es forzado–. Ello conlleva, inevitablemente, a procesos de transformación que vislumbran ciertas disputas entre “lo que es en el presente”, “lo que fue en el pasado”, “lo que hará en el futuro”. Un conflicto que entreteje valores, intersubjetividades, formas culturales, entre múltiples aspectos y las posibilidades de desplegarlos en las sociedades receptoras. Estos procesos están emparentados no solo a nuevas formas de ser, sino, también a las vivencias pasadas, necesidades individuales/colectivas, vivencias negativas y positivas, escenarios potencialmente conflictivos y numerosas expectativas que pueden elevar el grado de vulnerabilidad.

En este sentido, transitar los límites fronterizos desconocidos y llegar a los lugares de destino implica un esfuerzo no solo físico, sino también cognitivo (Jensen, 2012). Entre otros, deben enfrentar de forma dinámica las transformaciones y cambios constantes que se ajustan a diversos factores, como las emociones costumbres y valores, creencias, lenguajes, praxis, territorialidades, tiempos, códigos, subjetividades, procesos de integración/exclusión, trayectorias. Es decir, un nuevo ser que se reconfigura en la trama intersubjetiva de las vivencias, probablemente desde antes del proceso migratorio (Álvarez-Benavides, 2020). Para comprender esta la reconfiguración de tipo identitario hay que tener en cuenta el contexto sociohistórico y cultural, así como las necesidades y deseos de resistir a múltiples sucesos al tomar conciencia de su propio ser. En otras palabras, los migrantes deberán transitar un extenso trayecto experimentando una constante disputa entre identidades, integración, sentido de identificación, pertenencia, aceptación y finalmente adaptación a la nueva cultura y la fidelidad al país originario (ver fig. 1).

Figura 1. Trayectos migratorios

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto de las identidades, autores como Bauman (2010), Julien (2017) y Maalouf (1999), se enfocan desde perspectiva constructivista, argumentando que no deberían ser interpretadas como entidades únicas, inmutables o fijas, sino como resultado de mezclas sociohistóricas, la diversidad de recursos socioculturales, pertenencias individuales vinculadas con otras, momentos históricos, transitorios, crisis, tensiones, quiebres emocionales y negociaciones constantes. Por tanto, las trayectorias de los migrantes están sujetas a una construcción social y sus propias identidades marcadas por lo que Simmel describe "su posición como sujeto fronterizo" entre dos realidades y dos colectividades: "el intruso que, con sus diversas situaciones y expresiones sociales, vive en constante tensión del afuera y enfrente, pero dentro" (Simmel, 2002: 212). Es decir, los sujetos que habitan los márgenes sociales de las fronteras, constituidas por múltiples sentidos y significados manifestados entre lejanía y proximidad, ello, configura y constituye el carácter formal de la posición como sujeto migrante y sus identidades (Morales, 2016).

Un acontecimiento que posibilita la autoexploración en múltiples vivencias y situaciones, tanto positivas como negativas, que les obliga a reconfigurarse de manera continua, sin tener que olvidar su origen o estado o condición de migrantes. Estado o condición que serán transitorias y representan una posición cargada de lugares específicos, praxis, significados individuales/colectivos, que se fusionan de manera gradual con la sociedad receptora y generan nuevos tejidos socioculturales en los contextos actuales. En consecuencia, se trata de reconfiguraciones sociales de las cuales no se pueden extraer cualidades veraces, o, dicho de otro modo, ser migrante no requiere necesariamente una identidad, comportamiento o forma de ser única y específica. Según Tajfel y Forgas (2000: 46), se trata de "un proceso contingente y complejo que dependerá de múltiples factores impregnados, de valores, ciudadanía, subjetividades, cultura e imaginarios sociales que trascienden a la simple clasificación analítica de la información".

3. Metodología

Para abordar la complejidad que entraña la mirada discursiva de estos procesos sociales, la metodología seleccionada fue cualitativa bajo el paradigma interpretativo (Bolívar, 2002), con un método biográfico-narrativo (Beverly, 2013), ya que posibilitó la aproximación a las subjetividades, contextos socio-culturales y vivencias de los participantes (Rivas *et al.*, 2014), mediante la reconstrucción de sus trayectorias y la comprensión de los sí mismos. De esta manera, el método se convierte en el marco fundamental mediante el cual emergen las narrativas de los propios actores sociales, dando cuenta del sentido que tiene la realidad vivencial que atraviesan (Reséndiz, 2015) y a su vez responde al objetivo planteado.

Es importante señalar que en los estudios cualitativos los principios de selección de los participantes son muy diverso y pueden trabajarse cifras relativamente pequeñas. Para esta investigación, se seleccionaron cinco informantes por medio de un muestreo conocido como bola de nieve (Martínez-Salgado, 2012), que consiste en solicitar a las unidades de información que sugieran otros posibles informantes que sean relevantes para el estudio, dada su condición de sujetos migrantes. A su vez, se consideraron los siguientes criterios de selección: *a)* la nacionalidad venezolana, por ser la población latinoamericana migrante con más altos índices en Chile y en España; *b)* con más de 2 años establecidos en las ciudades respectivas; y *d)* heterogeneidad en cuando a edades, sexo, genero, profesiones, estatus migratorio, si estuvieron de tránsito en otro país y/o actividades que realizan, al momento de las entrevistas.

La técnica de recolección de información que se utilizó fue la entrevista semiestructurada en profundidad, ya que permite acercarse a las experiencias vitales, captar significados y emociones, a través de encuentros personales (Seidman, 2006). No obstante, previo a la realización de las entrevistas, se elaboró el guion abierto y flexible (Valles, 2009), el cual sirvió de pauta durante el proceso. En él se definieron posibles temas principales y luego se agruparon en los siguiente bloques de sentidos temáticos: relatos, recuerdos y memorias; narrativas de trayectorias migrantes; narrativas identitarias; y vínculos de integración comunitaria.

A partir de la selección de los informantes se realizaron tres entrevistas semiestructuradas en profundidad a cada una de las unidades de información, durante los años 2021-2023 a residentes en Chile (Viña del Mar y Valparaíso) y España (Barcelona), con una duración de 90 minutos cada una de ellas, autorizadas a ser grabadas a través de consentimientos informados. Estas entrevistas se llevaron a cabo de acuerdo a la disponibilidad de horarios cada informante, en sitios públicos que proporcionarán cierta tranquilidad y conexión –cafeterías sin mucha afluencia de clientes–, además fueron realizadas de manera personal.

La invitación a participar en el estudio comprendió una breve explicación del fenómeno de estudio, la metodología y condiciones de interés. Por ejemplo, durante la primera sesión de entrevista firmaron los consentimientos informados. Por otra parte, para salvaguardar la confidencialidad, se optó por: *a)* asignar una serie de letras para el código de identificación de las entrevistas; y *b)* asignar el nombre de ciudades de nacimiento, para ocultar los datos de identificación de los entrevistados.

Para el procesamiento y análisis de los datos, luego de grabado y desgrabado, se retoma la hermenéutica, entendida como la búsqueda de sentido de un texto, frases, palabras en relación con el contexto y la historia de informantes. Después fueron incorporadas al programa Nvivo 12 como apoyo para la codificación. El proceso de interpretación se realizó de forma paralela con los microanálisis, un procedimiento propio de la teoría fundada en datos (Strauss y Corbín, 2002).

Tabla 1. Caracterización de las unidades de información

Identificación de los/as informantes	Tiempo de residencia y ciudad	Medios que utilizó para migrar	Profesión y ocupación actual	Perfil
Trujillo, 35 años	3 años, Viña del Mar (Chile)	Traslado vía terrestre durante 9 días	Licenciada en Matemáticas y Maestría en Gerencia Educativa. Dedicada al área doméstica	Casada, profesional de carrera, madre de dos niños
Mérida, 40 años	2 años y seis meses Viña del Mar (Chile)	Cruza caminando y por el río de la frontera colombo-venezolana. Luego vía aérea a Chile. Llega al país por redes académicas	Licenciada en Matemáticas y Maestría en Matemáticas. Dedicada a estudiar	Soltera, fue profesora universitaria y jefa de departamento. Para salir del país logra obtener una beca de estudios doctorales
Pto. Cabello, 45 años	2 años y 3 meses. Viña del Mar (Chile)	Vía terrestre y caminando por los pasos fronterizos no habilitados de Colchané. Posee redes y allegados	Técnico en Mecánica industrial y Licdo. en Educación Matemáticas. Es obrero en una fábrica de embutidos	Soltero, profesional, ejerció cargos relevantes en empresas prestigiosas. Estuvo de tránsito en Perú. Llega a Chile durante la pandemia
Valencia, 38 años	2 años y ocho meses Lleida (España)	Vía aérea. Información sin redes sociales	Licenciada en Educación infantil. En la actualidad, labora como limpiando casas	Madre soltera, profesional, estuvo dos años en Panamá con la hija. Víctimas de xenofobia y discriminación (denuncias policiales). Al no poder regresar a Venezuela migran España
Pto. Ordáz, 40 años	2 años, Barcelona, (España)	Vía aérea. Hermanos establecidos en Barcelona	Técnico en floristería y visitador asistencial. Actualmente, labora cuidando adultos mayores	Madre soltera, no culminó el bachillerato. Estuvo dos años en Perú y dejó al hijo en Venezuela. Regresó a buscarlo y producto de la xenofobia y discriminación vivida en Perú migra a España

Fuente: Elaboración propia.

4. Hallazgos y resultados

Di Virgilio (2008) identifica tres momentos en el proceso de investigación cualitativa: análisis preliminar, intermedio y final. De acuerdo a esta estrategia, fue necesario una serie de pasos técnicos que permitieron reconstruir cada historia y analizar las transformaciones vivenciadas, a través de las narrativas. En primer lugar, el análisis de la información recopilada en las entrevistas fue sistematizado en torno a una lectura y relectura cuidadosa de cada palabra, frase o párrafo que surge de las discursividades propias de las unidades de información. Al realizar este mapeo inicial se logró apreciar diversas conceptualizaciones presentes. En este material los procesos de reconfiguración se vislumbran tras el uso de conceptos como cambio, transformación, momentos, discriminación, xenofobia, familia, cultura, país, universidad, Venezuela, Chile y España, que aparecen con mayor incidencia.

Seguidamente, se agruparon los códigos que señalan una misma categoría (codificación abierta) iniciando un proceso de sistematización y agrupamiento bajo criterios de selección, partir de ese momento emergen categorías y subcategorías que evidencian los procesos de reconfiguración de sus identidades. Estas se codificaron en tantas categorías como fue posible y se vincularon las nuevas que emergieron a las ya existentes. Los criterios utilizados para dividir la información en partes atenderán a bloques de sentido temático. Esta fase primaria del proceso de categorización en cada sujeto comenzó a fluir impulsada por reflexiones sobre las mismas vivencias en el campo, que dieron apertura a lo que define Martínez (2004: 69-70) como “el esfuerzo de 'sumergirse' mentalmente, del modo más intenso posible, en la realidad ahí expresada”.

Tabla 2. Categorías y subcategorías de las narrativas de los migrantes venezolanos

Bloques de sentido temático	Categorías	Subcategorías
Relatos, recuerdos y memorias	<ul style="list-style-type: none"> Factores desencadenantes Sentir de los mundos-de- vida 	<ul style="list-style-type: none"> Políticos, sociales y económicos Familia, valores y cultura
Narrativas de trayectorias migrantes	<ul style="list-style-type: none"> Proyecto y trayectoria migratoria Emociones y sentimientos 	<ul style="list-style-type: none"> Toma de decisión, planificación y rutas migratorias Tristeza: dolor. Alegría: gratitud
Narrativas identitarias	<ul style="list-style-type: none"> Categorización social Aculturación 	<ul style="list-style-type: none"> Diferenciación, estereotipos y sentidos de pertenencia Adaptación
Vínculos de integración comunitaria	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de la diversidad y prácticas culturales 	<ul style="list-style-type: none"> Costumbres y tradiciones

Fuente: Elaboración propia.

La codificación axial supuso la selección de las categorías relevantes que surgieron de la codificación abierta. A partir de ahí se profundizó en ellas y se elaboraron subcategorías, relacionándolas entre sí. Ello originó la integración de ambas en una “categórica céntrica”, todo bajo un criterio fundamentalmente inductivo. Y finalmente, la codificación y categorización se realizó a través de un proceso de síntesis y agrupamiento, reuniendo varias unidades y códigos bajo un mismo tópico o concepto teórico. El proceso descrito se ha sintetizado en la tabla 2.

Es importante señalar que el proceso de categorización fue extendido y se mantuvo en permanente confrontación hasta llegar al punto de saturación de las categorías, entendida desde la concepción de Bertaux (1999: 7-9) como “el fenómeno por el cual luego de cierto número de entrevistas (...), el investigador tiene la impresión de no aprender nada nuevo, al menos en lo que concierne al objeto sociológico de la entrevista (...). Es un proceso que opera no en el plano de la observación, sino en el de la representación que el equipo de investigación construye poco a poco de su objeto de estudio: la 'cultura' de un grupo en sentido antropológico, el subconjunto de relaciones socio estructurales de relaciones socio simbólicas”.

5. Análisis y discusión

5.1. Factores desencadenantes: políticos, económicos y sociales

Los factores desencadenantes que generaron la migración de esta colectividad emergen bajo la forma de crisis social, política y económica (Abuelafia y Saboin, 2020), con múltiples dimensiones:

“(…) La situación económica, social, política los problemas que tenía se transformaron en sucesos más graves y de sobrevivencia (...)” (entrevista 1, informante Valencia, 2023).

“La crisis que generó ese gobierno fue lo que me obligó a salir de mi país, realmente no estaba en nuestros planes, ¡mucho menos por necesidad!”. (entrevista 1, informante Trujillo, 2021).

En sus voces se destaca como fin único encontrar diversas alternativas para mejorar la calidad de vida, y, también, por sobrevivencia para salvaguardar sus vidas. Este cúmulo de factores impuestos contribuye a la ruptura de la identificación y pertenencia colectiva como ciudadano de una nación, lo que posibilita el surgimiento de otras formas de manifestación políticas identitarias (Pérez y Velázquez, 2009). Al igual que en Acosta (2018: 127) se advierte que “en sus cuerpos, en la cara, en sus ropas se ve el desgaste, se ve la crisis (...)”, aquí ocurre algo similar:

“Una profesora universitaria, con licenciatura, maestría, con experiencia, jefa del departamento de estadística ¡Y no tenía para comer y debía usar los zapatos rotos!, no era justo!” [llanto] (entrevista 1, informante Mérida, 2021).

“Recuerdo en esa época, pensaba en ¡que iba a ser de mi hija! ¿Hacer filas por comida?. ¡Fue muy cruel, muy inhumano! Ese gobierno logró hacernos a todos iguales, sí, iguales en pobreza (...)” (entrevista 1, informante Valencia, 2023).

Estas vivencias producen transformaciones expresadas en una profunda crisis identitaria que los conducen a tomar consciencia del propio ser, de los sucesos que

ocurren, los cambios de hábitos, la imagen corporal y de los proyectos futuros. Hay momentos de autorreflexión sobre la “igualdad de la pobreza en la colectividad”, donde se mezclan el plano individual y el estructural. En este sentido, Fitoussi y Rosanvallon (1997: 104), señalan que, en efecto, “la idea de igualdad se enfrenta a dos tipos de diversidad: la heterogeneidad de los seres humanos y la multiplicidad de las variables en términos de las cuales puede apreciarse la igualdad”.

5.2. Sentir de los mundo-de-vida: familia, valores y cultura

Esta categoría subyace en la necesidad de comprender a fondo las individualidades y el bagaje vivencial y las transformaciones que traen los migrantes venezolanos, desde una posición de vida menos pragmática. Al respecto, Moreno (2011), discierne sobre la necesidad de comprender la realidad humana sobre la propia y particular práctica de la vida, situada en un espacio y tiempo histórico. Es decir, el mundo-de-vida desde los valores y códigos fundamentales culturales y familiares de cada sociedad:

“Mi crianza, mi familia y mi cultura han sido de gran influencia en esta nueva etapa, me ha permitido mantener los pies en la tierra (...)” (entrevista 2, informante Trujillo, 2021).

“(...) Gracias a mis vínculos familiares tan arraigados y el aprendizaje es que he podido vivir como migrante y sobrellevar la situación (...)” (entrevista 2, informante Pto. Cabello, 2021).

La familia, los valores y la cultura en el mundo-de-vida de los informantes permiten identificar singularidades determinadas por las formas de vida familiar y los significados que le atribuyen. Crianza, familia y cultura son parte del mundo-de-vida que les permite considerar que posee ciertos atributos generales que le otorgan soporte, capacidad y habilidad de sobrellevar los cambios durante el trayecto migrante en el nuevo país. En opinión de Chambers (1995: 156), “el viaje, la migración y el movimiento nos colocarían, ineludiblemente, frente a los límites de nuestra herencia”. Por tanto, la cultura, las formas de crianza y códigos familiares conforman en ellos estructuras básicas de relacionalidad, propias de personalidad, intersubjetividad y sentido común que permitirán enfrentar y transformar distintas situaciones y realidades.

Otro aspecto clave en el mundo-de-vida de los participantes no es la conexión propiamente que mantiene con la cultura de origen, sino la cultura como estructura que expresa las significaciones de la realidad, la cual vivencia como migrante y que les permiten adquirir y respetar las nuevas pertenencias, no olvidando las que poseen:

“(...) Uno es como muy educado y siempre con una sonrisa, chistes... no sé, es cultural, eso me ha ayudado en esta aventura. ¡Para mí, los chilenos son personas totalmente más serias, entiendo, que ya no puedo hacer tantos chistes y quizás ahora sonrío menos (...)” (entrevista 2, informante Trujillo, 2021).

“Cuando estuve en Perú, me sentía extraña, no son tan educados y eso, en un momento, me hizo como convertirme en alguien amargada y mal educada, al volver a migrar, esta vez a España, entendí que no todos son iguales y dejé a un lado tanta amargura, el español es más divertido” (entrevista 2, informante Pto. Ordaz, 2023).

Los testimonios revelan cómo han ido afrontando los cambios a través de las vivencias, experiencias y las prácticas. Para ello, los sujetos elaboran significaciones por medio de las cuales reelaboran sus estructuras para adecuarse a ellas (Hurtado, 2003).

Esto los visibiliza como sujetos que se reconfiguran sobre la base de los esquemas sociales y culturales que poseen, tomando nuevas adscripciones de la sociedad en la que conviven e insertan las propias. En otras palabras, los significados se reconstruyen sobre la base de la interacción social y cultural con las sociedades receptoras, que los han hecho reconfigurarse, para así entender nuevos códigos de actuación.

5.3. Proyecto y trayectoria migratoria: toma de decisión, planificación, rutas y trayectos migratorios

El proyecto migratorio no da cuenta de un marco territorial único, sino más bien comprende la multiplicidad territorial que se interconecta a través de las distintas relaciones individuales y colectivas (Duvivier, 2010). De allí que, en cualquier persona, queda definido en dos fracciones que dan paso a proyectos de vidas. Una primera fracción subjetiva que tiene como elemento la toma de decisión, en íntima conexión con la reconfiguración de las identidades:

“(…) Realmente no estaba en nuestros planes, ¡mucho menos por necesidad! Pero, tomamos la decisión por nuestros hijos, por el futuro de ellos, en principio solo imaginábamos como sería (…)” (entrevista 1, informante Trujillo, 2021).

A pesar de tener conciencia de la situación que experimentan, decide migrar rápidamente del país de origen con la finalidad de buscar formas distintas de habitar. El hecho de tomar las decisiones aparentemente intuitivas, no significa que se contrapongan a los análisis racionales que puedan hacer sobre determinadas situaciones. Por el contrario, puede complementarse e incluso incrementar el proceso de transformación cuando hay un respaldo de conocimiento e información sobre determinada situación (Robbins y Judge, 2009: 48).

Una segunda fracción objetiva que contiene insertos elementos como la planificación, las trayectorias y las formas de movilidad:

“(…) Mi título no lo logré apostillar, ni mis notas ni nada de eso. Ese es otro asunto que el mundo no logra entender, nosotros no tenemos identidad, es demasiado difícil obtener nuestra documentación (…). Me podrán negar el documento, pero jamás que soy venezolana” (entrevista 2, informante Valencia, 2023).

“(…) No es algo que piensas, lo planifico y me voy. No, así no son las cosas allá, es un dolor de cabeza, duré año y medio en eso, ¡mira: es horrible!, nuestra identidad en Venezuela es violentada por ese gobierno” (entrevista 2, informante Mérida, 2021).

Esta situación compleja se da en los cinco informantes, no solo implica no planificar, sino un entramado simbólico entre los aspectos individuales y legales, es decir, se van reconfigurando también de forma histórica, legal y no lineal. En la actualidad, poseer la documentación pertinente y estar identificado, es indispensable para el acceso a los derechos individuales y colectivos consagrados en la constitución de cualquier país y por los organismos internacionales⁶. Si bien todo sujeto tiene derecho a

⁶ El artículo 56 de la constitución venezolana estipula que “toda persona tiene derecho a obtener documentos públicos que comprueben su identidad”. Por su parte, la Organización de Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos [Pacto de San José de Costa Rica], art. 20(2) (22 de noviembre de 1969), establece que toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.

optar de forma oportuna a los documentos pertinentes de identificación (pasaportes, actas de nacimiento, cédulas de identidad), la privación de ello es un obstáculo recurrente en la colectividad venezolana que le impide gozar de los derechos fundamentales al momento de migrar.

Otra de las características más emblemáticas del movimiento migratorio de los venezolanos son las formas y trayectorias de movilidad:

“¡Nunca, nunca, jamás en la vida voy a olvidar todo lo que por las trochas de la frontera colombo-venezolana! [...] Uno se va metiendo como por una selva, hay muchos árboles, pero hay caminos anchos, cada 150 metros consigues personas armadas, te piden dinero para uno pasar por ahí, le pagué como a 10 personas ¡todos tenían armas, pistolas, rifles y fales!, nadie hace nada, ni los gobiernos, pero, cuando piensas ya había pasado todo, ¡resulta que uno tiene que pasar un río! Al llegar a ese lugar te esperan unas balsas, son muy finitas, pequeñas, donde solo pueden caber creo como 5 ó 6 personas en línea. No puedes viajar ni siquiera sentada, es agachada y mantener el equilibrio para que no se voltee, pensé fue en mis maletas y mis documentos, tenía mucho miedo de perderla, porque, a veces, te quitan la ropa y parte de lo que llevas en el equipaje” (entrevista 2, informante Mérida, 2021).

Al narrarlo, cuestiona las condiciones asimétricas implícitas en las políticas internacionales, el ejercicio desmedido del poder, la violencia y la extorsión económica (Linares, 2019), la frontera colombo-venezolana no es un límite, un borde o una línea, es un área con diversas realidades que surgen en un contexto socio-político, físico y económico específico, desconocido para muchos países y donde se cruzan mundos desiguales (Carrión y Espín, 2011). El cruce por las “trochas” y en balsa representa un momento clave que se traduce en experiencias desde los márgenes, donde confluyen múltiples dinámicas que afectan las identidades y modifican las perspectivas sobre las relaciones sociales de poder (Kearney, 2008). En la travesía, surgen pensamientos de inseguridad y, desde una perspectiva semiótica del relato, la insoportable vivencia fronteriza visibiliza, por un lado, las limitaciones y las exclusiones que viven los migrantes en sus países de origen, y, por otro, el encuentro de dos realidades y dos mundos que bifurcan las identidades.

Algunos informantes, aunque cruzaron la frontera colombo-venezolana, han estado de tránsito en países como Perú y luego prosiguieron su viaje a Chile por los pasos fronterizos no habilitados de la triple frontera andina, donde operan de nuevo ciertas lógicas de transformación que modifican posicionamientos y estatus migratorios (Kearney, 2008).

“No contaba con ciertos recursos económicos y la única opción viable serían las trochas o mejor dicho los pasos no habilitados; básicamente crucé tres fronteras, la de Perú, la de Bolivia y la de Chile, ingresé por el paso no habilitado de Colchané. Llegue a Bolivia, después tarde 7 horas si mi memoria no me falla en llegar a la frontera de Bolivia con Chile. Una de las cosas de las que estaba atento es que se escuchaba de taxistas que cobraban dinero, daban una vuelta y luego los dejaban en el mismo sitio, es decir roban y engañan y también, debía estar pendiente a la policía ¡nunca imagine haría esto!” (entrevista 2, informante Pto. Cabello, 2021).

En este testimonio se rescatan dos elementos primordiales: *i*) son conscientes de los gastos económicos y pagos que deben realizar, por ello, genera estrategias y de esta

forma, disminuyen los costos, y *ii*) el traspaso por la frontera como escenario de agencia en términos geopolíticos, simbólicos e identitarios (Lube *et al.*, 2017). Las vivencias del cruce se conjugan de modo paralelo en el hecho de ser parte del “otro”, “del irregular” y de otras categorías que modifican sus identidades, a su vez, el desafío de las políticas fronterizas del Estado-nación. Para Thayer (2016), la condición de migrantes irregulares es parte de las dimensiones político-institucional que imponen barreras estructurales para el acceso a los derechos humanos, la protección social y el bienestar individual en el sentido más amplio.

5.4. Emociones y sentimientos: tristeza (dolor) y alegría (gratitud)

Cada emoción provoca un estado afectivo del ánimo que no surgen de manera inmediata, pero puede estar presente durante un largo periodo y tienen una fuerte influencia del contexto social que ofrece el camino de la adaptación y la aceptación (Buitrago, 2021).

“¡Ay! Pues muy triste, porque en realidad no me quería venir. No es una decisión tan fácil dejar todo, la familia, la profesión, abandonar todo y empezar de cero, no es fácil. Es un dolor que no se lo deseo realmente a nadie, pero debo avanzar por mi familia!” (entrevista 3, informante Trujillo, 2021).

“El gobierno se encargó de arruinarnos las vidas, el socialismo le hizo daño a mi país, aún le sigue haciendo daño. ¡Llegué hasta a odiarlos! Luego entendí que ese odio me hacía daño a mí y me producía mucho dolor, suficiente con lo que me tocaba vivir como migrante” (entrevista 3, informante Mérida, 2021).

En este caso, la emoción es la tristeza y el dolor como sentimiento derivado de la tristeza (D’hers y Cervio, 2019) representan una fracción social y cognitiva que permite expresar el sentir y los estados de ánimo (Ekman, 2008). Cada uno de los testimonios expresa el dolor que generó el proceso migratorio, sentimientos que surgieron de la resistencia hacia lo que representa el gobierno, sus ideales y las políticas que ejercen en la sociedad de origen. Para ellos, el dolor se traduce en un aprendizaje individual, una situación que evoca múltiples sensaciones, que les son molestas y desagradables. Las vivencias del dolor también, enuncian fragmentos que responden a una crisis identitaria, en tanto, concientizan y regulan de manera dual ese sentimiento.

Sin embargo, no todas las emociones y sentimientos van en la misma línea negativa. También hay espacio para la alegría, de la que se desprenden sentimientos de gratitud.

“(…) Trato de estar alegre por mi hijo, siento que para mí es necesaria la alegría, reírme de mi misma, estar contenta me conecta a mi padre, a mis amigos más cercanos y a la vida con agradecimiento, porque ni modo debo seguir” (entrevista 3, informante Pto. Ordaz, 2023).

“Es que mientras Dios nos permita sentir alegría, tristeza, dolor y pasearnos por todas esas emociones, quiere decir que estamos vivos, y eso se tiene que agradecer. El agradecimiento se ha vuelto como que muy repetitivo en mi cabeza, o sea, el ser agradecido y tener esa fe inmensa de que voy a conseguir las cosas. ¡Eso es lo que me mantiene vivo! (entrevista 3, informante Pto. Cabello, 2021).

La gratitud les conecta con el bienestar y con un cúmulo de sentimientos que les permiten valorar el presente sin olvidar el pasado. Sobre la base de la gratitud van generando “nuevas formas de estar”, aceptando las situaciones que experimentan. En otras palabras, los participantes realizan su propia redefinición identitaria, negociando sus creencias, emociones y sentimientos dentro del contexto sociocultural en el que se encuentra sumergido, para así lograr avanzar.

5.5. Categorización social: diferenciación, estereotipos y sentidos de pertenencia

En el día a día, y particularmente en sus relaciones interpersonales, los entrevistados van negociando sus identidades como mecanismo de subsistencia y elemento diferenciador respecto a las formas de ser de la sociedad receptora.

“El chileno, aunque no es como el venezolano, son como más serios, existe cierto respeto en cuanto a límites y confianza. Uno se puede entender con ellos sobre la base del respeto a su cultura” (entrevista 3, informante Pto. Cabello, 2021).

“(…) Me gusta España, porque son personas que le dedican tiempo a la educación, respetuosos, son alegres, en eso se parecen a nuestra cultura, hay diferencias, pero, muy pocas y las respeto (…)” (entrevista 3, informante Valencia, 2023)

De manera explícita, dejan ver que la sociedad chilena es un poco menos expresiva, pero se puede entender con la sociedad venezolana y que la española posee similitudes culturales a las de ellos. Al respecto, Hall (2011) plantea que a través de la diferenciación y la similitudes respecto del otro, es que se logra configurar la existencia. Por tanto, esta construcción del otro se constituye desde las vivencias de los sujetos en vinculación con los otros (Aguilar, 2018), ya que se ven envueltos de nuevas costumbres, normas, valores y formas de ser que no les son propias, pero que las respetan. En consecuencia, comienzan a visualizar las diferencias y similitudes como una realidad distinta, que deben respetar.

Asimismo, existen ciertas lógicas de segregación y discriminación en los diversos discursos sociales, políticos y económicos que hacen ver y sentir a los migrantes como extraños con cualidades específicas (Valdez-Apolo *et al.*, 2019).

“Cuando llegué a Chile, los primeros días uno decía que es venezolano y me sentía muy orgullosa. Pero, ahora uno dice que es venezolana y te ven, así como mal. En la actualidad, me limito, trato de no hablar mucho, porque mi acento se nota, ¡ese tipo de cosas a uno lo cohíben!” (entrevista 3 informante Mérida, 2021).

“(…) Pareciese que ser venezolano fuese sinónimo de prostitución, drogas, robos ¡y no es así! No todos somos iguales, eso me hace sentir mal en ocasiones” (entrevista 3, informante Pto. Ordaz, 2023).

A partir de ciertos procesos de categorización social, algunos migrantes han sido estereotipados en posiciones definidas por las sociedades receptoras, configurando una posición específica en la propia individualidad (Méndez *et al.*, 2012). Por ejemplo, una de las participantes ha empezado a limitar lingüísticamente su acento, lo que puede llegar a ser agotador y una amenaza a sus identidades, que se pueden invisibilizar para lograr pasar desapercibida y no ser víctima de discriminación. Estos posicionamientos intentan despojarles lentamente la autoimagen y, a su vez, los desestructuran de manera cognitiva y afectiva. Por tanto, es sumamente peligroso homogenizar, subjetivar y

estereotipar al migrante solo desde la nacionalidad, raza, cultura o clasificarlo por un sistema político e ideológico, pues supone la negación de sus capacidades.

Finalmente, dentro de esta categoría aparece el sentimiento de pertenencia que habita en cada uno de ellos, ya que el concepto en sí mismo es subjetivo:

“Venezuela es ese novio tóxico, que una ama con el alma, pero hace daño, así que, por ahora debo buscar pertenecer a este país (España) que me abrió las puertas (...)” (entrevista 3, informante Valencia, 2023).

“Agradecida con Chile toda mi vida, pero, me siento más venezolana que nunca, a pesar del sufrimiento que vivimos. Aun siento que no pertenezco a Chile” (entrevista 3, informante Mérida, 2021).

El sentido de pertenencia alberga la multiplicidad de los grupos y, al mismo tiempo, resalta los procesos de identificación con alguna cultura o población, entonces, este sentimiento que narran deviene de la evocación constante sobre las vivencias que los vinculan con el país. Para ellos, tiene un significado específico que, necesariamente, no tiene que significar lo mismo para los otros. En las entrevistas se percibe el sufrimiento, producto de ese apego que le generó malestar. Tal como afirma Rovetta (2020), se trata de una dinámica emocional de apego y reconocimiento que vincula a los sujetos con los mundos materiales y sociales. Sin embargo, no todos los migrantes sienten pertenencia a sus lugares de origen, ya que ese apego puede llegar a desaparecer de acuerdo a las vivencias personales. Asimismo, la pertenencia también dependerá de las condiciones desplegadas desde la cultura receptora, en la medida en que faciliten la interrelación positiva entre los migrantes y ellos.

5.6. Aculturación: adaptación

Aceptar y aprender a configurar los aprendizajes de cada suceso resulta un buen método de adaptación, puesto que no es posible ejecutar cambios individuales con rigidez y resistencia:

“(…) No lograba encajar, no encontré mi lugar en mi primera migración y lo que no me ayudó es que mi hija tampoco logró adaptarse y encontrar su sitio, no nos adaptamos” (entrevista 3, informante Valencia, 2023).

En los testimonios obtenidos se pone de manifiesto la importancia del lugar/no-lugar en su primera migración, una variable que establece la existencia de una determinada identidad vinculada al ser madre migrante y que se tensiona con el encuentro con sociedades que se encargan de discriminarlas de manera permanente. Augé (1992) conceptualiza los no-lugares como los espacios donde no se generan sentidos, negociaciones ni identidades, esto es, lugares sin significados. Sin embargo, en segunda migración, siente que le agrada y busca las formas de adaptarse en la sociedad receptora. Para Berry *et al.* (2006), el proceso de aculturación abarca los procesos de socialización que incluyen características psicológicas, como los cambios de actitudes y valores, la formación de nuevas habilidades sociales y normas, así como las transformaciones en referencia a la afiliación y pertenencia con un grupo determinado y el ajuste o adaptación a un contexto diferente.

El elemento identitario es el primer factor en transformarse. A pesar de ser migrantes forzados, han optado por integrarse:

“En la actualidad, trato de estar un poco más tranquila, más adaptada, acepto a Chilito y Chilito me está dando un hogar y tengo planes, sin embargo, Venezuela está allí siempre (...)” (entrevista 3, informante Trujillo, 2021).

“Ahora, aquí sí, cada día me voy adaptando más, hasta me inscribí en un curso de catalán y me gusta (...)” (entrevista 2, informante Valencia, 2023).

Desde esta perspectiva de aceptación, están logrando desarrollar un punto medio que es ideal para los procesos de adaptación como migrantes, y, a su vez, logran reconfigurarse con cada vivencia. Como resultado, en la labor aculturativa participan de un sistema de relaciones intra/interpersonales, donde se configuran a través de lo que son y de las nuevas interacciones que establecen. En ese complejo proceso, también reconfiguran la imagen de sí de forma continua, ya que seleccionan ciertos elementos que desean integrar a sus identidades, los que no desean mantener y lo que desean transformar con el fin de proteger sus propias congruencias e individualidades.

5.7. Gestión de la diversidad y prácticas socioculturales: prácticas, costumbres y tradiciones

La gestión de la diversidad es concebida como un hecho social que revalida la presencia de sujetos sociocultural e identitariamente diferentes y dinámicos que conviven y comparten un mismo espacio territorial (Ventosa, 2012). Ello, hace que las personas sean distintas entre sí. Se trata de procesos donde deberán convivir la multiplicidad de expresiones y la diversidad de proyectos que estarán en constante transformación y, en consecuencia, producen cambios en las prácticas de los migrantes (Kleidermacher y Jensen, 2011).

“(…) Las Navidades son los más importante para nosotros y las hallacas es nuestro plato típico navideño, desde que estoy aquí las hago y comparto con mis amigos venezolanos. Le regalé unas a algunos amigos chilenos, todos ellos dicen que nosotros comemos muy bien y bastante condimentado” (entrevista 3, informante Mérida, 2021).

“(…) Donde trabajo, cocino y a ellos les gusta la gastronomía venezolana y sobre todo en Navidad. Siempre trato de mezclarla con la de ellos y les gusta, por lo menos están abiertos a esa posibilidad” (entrevista 3, informante Trujillo, 2021).

Las festividades y tradiciones navideñas representan el punto central de las diversas manifestaciones y celebraciones en ellos, aunado al dinamismo que poseen. Sin duda, se van reconfigurando no solo ellos, sino la sociedad que los recibe, al asumir que existen diversidades culturales que no pueden estigmatizarse y deben disfrutarse y respetarse. Entonces, en el proceso que vivencia no solo se reconfigura el otro, la nueva sociedad que los recibe también reconfigura el sentido y significado que le otorgan a sus costumbres, tradiciones y gastronomía. Una visión que invita implícitamente a la construcción de diálogos entre iguales, ya que no se puede vincular las identidades y la interculturalidad si no se hace en situaciones de igualdad, en las que ambas partes se reconozcan.

6. Conclusiones

“Pienso que ninguna persona después que nace y tiene toda su experiencia de vida va a ser la misma persona (...). Cada suceso y cada persona me ha dejado una enseñanza, en eso estoy clara, entonces, pienso que ninguna persona va a ser la misma que era desde el principio” (entrevista 2, informante Mérida, 2021).

Las narrativas construidas por los cinco informantes en esta investigación nos ha permitido adentrarnos a comprender la profundidad del proceso de movilidad forzada que han experimentado los migrantes venezolanos, visibilizando algunas tensiones que se configuran a través de los trayectos migratorios en Chile y España, y que los han reconfigurado. Este último aspecto se ha revelado, claramente, como el más interesante de la investigación acometida. Nos referimos la comprensión de que la migración en los participantes se presenta como una crisis normativa, que implicó reconocer que sus identidades pasan a estar en constante disputa dentro de los nuevos espacios de convivencia y socialización.

Cada trayectoria recorrida por los migrantes alberga la progresión de actividades que articularon interconexiones discontinuas que van más allá de contextos geográficos donde los participantes sobrepasan y enfrentan no solo estos espacios físicos, jurídicos y políticos, sino también las fronteras simbólicas de las propias identidades expedidas al ámbito global y multidimensional. Las narrativas recopiladas y analizadas dan cuenta de arduos desplazamientos, planes de vida truncados, así como nuevas esperanzas y vivencias que contribuyen decisivamente en los procesos de transformación de las identidades.

De esta manera, los interrogantes se centran en examinar las dinámicas vitales construidas por los migrantes venezolanos y cómo se han reconfigurado. Las y los migrantes se enfrentan a ciertos dispositivos multidimensionales que constituyen el día a día de la experiencia migratoria antes, durante y después del trayecto migratorio. En primera instancia, reconocerse a sí mismo en la continuidad del tiempo ha sido una de las principales dinámicas de inserción e integración de forma coherente. A este respecto, es importante entender que las identidades, como señala Castells (1999: 28), “son la fuente de sentido y experiencia para los sujetos”. Gracias a sus individualidades, ellos se autorreconocen como personas con un origen, pensamientos y acciones diferentes, y sus actos se encuadran en la medida en que le dan nuevos sentidos y significados a las nuevas experiencias. Esa definición de sí mismos se va completando a través de ciertas categorías sociales compartidas, como los mundos-de-vida, género, crianza, valores, la idiosincrasia, simbolismos, las prácticas culturales y costumbres. Y estas mismas categorías contribuyen a configurar y adicionar nuevas pertenencias a las propias identidades individuales y colectivas.

Por otra parte, en esas dinámicas vitales se conceptualizan un segundo aspecto: el reconocimiento como sujetos políticos, sociales e históricos, que reconfiguran a partir no solo de las fronteras geográficas que delimitan los espacios de proximidad, sino también en aquellos lugares, sitios y vivencias que describen e identifican y de los diversos contextos de acción y apropiación a nivel emocional, social, político, cultural y familiar. Por medio de la construcción sociocultural que transcurren en los contextos migratorios específicos, a través de la mediación con los otros y de la influencia de patrones socioculturales definidos y distintos. En este caso, concretamente en los procesos migratorios transitados en Chile, específicamente, en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, algunos han experimentado procesos de inclusión/exclusión a nivel colectivo (laboral, políticas migratorias, economía, acceso a la salud, entre otras), dado a que la estigmatización sobre el venezolano ha crecido progresivamente (Salmon, 2022; Herrera *et al.*, 2020).

La situación de migración forzada ha impedido a algunos informantes aceptar sus nuevos procesos socioculturales y esto conduce a crisis identitarias. A pesar de ello, estas personas se visibilizan como sujetos con capacidad de mantener sus propios elementos socioculturales y, al mismo tiempo, de respetar, adoptar y fusionar otros del nuevo contexto que los acoge. Entonces, es desde ese lugar y posicionamiento que se

llevan a cabo procesos de reconfiguración identitaria. En el caso de las informantes radicadas en España, reflejan ideas basadas en la multiculturalidad e integración de forma más amable, a pesar de los trámites burocráticos a nivel legal (Deckocker y Ares, 2020), vivenciando a su vez mejores oportunidades personales, económicas y laborales.

Larraín (2003) afirma, que las identidades representan proyectos con elementos simbólicos adquiridos en la interacción con los otros y en el cual los sujetos se van configurando constantemente. En tal sentido, ha sido en el contenido latente de las narrativas donde hemos localizado las representaciones de estas transformaciones vitales constreñidas por las migraciones, que, en palabras de Echeverry (2012: 13), son “una condición dada por necesidades de tipo biológico, económico, social, cultural, etc., de encontrar lugares, entornos, ambientes y sistemas que puedan suplir esas necesidades originales”. Cada una de esas circunstancias que los ha forzado a comenzar desde cero en otros contextos supone el inicio de nuevas identidades, que, a su vez, transforman el pasado, el presente y el futuro.

6. Bibliografía

- Abadí, A., y García, C. (2019). *¡Exprópiense! La política expropiatoria del “Socialismo del Siglo XXI”*. Editado por CEDICE, UCAB y UM. Venezuela.
- Abuelafia, E., y Saboin, J. (2020). *Una mirada a futuro para Venezuela*. Documento de discusión N° IDB-DP-798. BID, Washington. <http://dx.doi.org/10.18235/0002621>
- Acosta, Y. (2018). Sufrimiento psicosocial del siglo XXI: Venezuela y la Revolución. *Revista de Investigación Psicológica*, (19), 111-134. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9047044>
- Aguilar, A. (2018). Migración e identidad: una experiencia desde la ilegalidad. *Comparative Cultural Studies - European and Latin American Perspectives*, 5, 75-87. <https://doi.org/10.13128/ccselap-24325>
- Alfaro, F. (2018). Mecanismos alternativos de diálogo y negociación en el conflicto político de Venezuela (2002-2018). *Pensamiento Propio, publicación trilingüe de ciencias sociales de América Latina y el caribe*, 43, (47). Edición Thomas Legler, Andrei Serbin Pont y Ornela Garelli-Ríos. <http://www.cries.org/wp-content/uploads/2018/09/007-Alfaro.pdf>
- Álvarez-Benavides, A. (2020). Migraciones e identidad. Una aproximación desde la teoría de la identidad colectiva y desde la teoría del sujeto. *Revista Latinoamericana Estudios de la Paz y el Conflicto*, 1, (1), 97-115. <https://doi.org/10.5377/rlpc.v1i1.9518>
- Augé, M. (2009). *Las ruinas del tiempo*. Editorial Gedisa. Barcelona, España.
- Bauman, Z. (2010). *Identidad*. Losada. Buenos Aires.
- Berry, J., Phone, J., Sam, D., y Vader, P. (2006). Immigrant youth: Acculturation, identity, and adaptation. *Applied Psychology: An International Review*, 55, 303-332.
- Bertaux, D. (1999). El enfoque biográfico: su validez metodológica, sus potencialidades. *Proposiciones*, 29, 1-23.
- Beverly, J. (2013). *Testimonio, subalternidad y autoridad narrativa*. En. Denzin y Lincoln (Coords.), *Las estrategias de investigación cualitativa* (pp. 343-360). Editorial Gedisa. Barcelona.
- Bolívar, A. (2002). ¿De nobis ipsis silemus?: Epistemología de la investigación biográfico - narrativa en educación. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 4,(1), 1-26. <http://redie.uabc.mx/index.php/redie/article/view/49>
- Buitrago, D. (2021). La emoción y el sentimiento: más allá de una diferencia de contenido. *Digithum*, 26, 1-12. <https://dx.doi.org/10.7238/d.0i26.374140>

- Carrión, F., y Espín, J. (2011). La geografía del delito en la lógica de la frontera, en Carrión, Fernando y Espín, Johanna [comps.]. *Relaciones fronterizas: Encuentros y conflictos*, FLACSO, Ecuador.
- CASLA (2022). *Todos son sospechosos: la imposición de un sistema delator para el control social la represión sistemática en la sombra*. Informe Anual 2022. CASLA. <https://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Anual-CASLA-Ene-2022-Ene-2023.pdf>.
- Castillo, T., y Reguant, A. (2017). Percepciones sobre la migración venezolana: causas, España como destino, expectativas de retorno. *Migraciones. Revista del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones*, (41), 133-163. <https://doi.org/10.14422/mig.i41.y2017.006>
- Castells, M. (1999). *La era de la información: El poder de la identidad*, Vol. II. Editorial Siglo XXI. México
- Castles, S. (2003). La política internacional de la migración forzada. *Migración y Desarrollo*, (1). <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66000106>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Artículo 56 [Título IV].
- Coraza de los Santos, E. (2020). ¿De qué hablamos cuando nos referimos a las movilidades forzadas? Una reflexión desde la realidad latinoamericana. *Estudios Políticos*, 57, 128-148. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n57a07>
- Chambers, I. (1995). *Migración, cultura, identidad*. Amorrow. Buenos Aires.
- De la Vega, I., y Vargas, C. (2017). Intención de emigración de estudiantes en último año de carrera. Caso de 4 universidades venezolanas seleccionadas. *Interciencia: Revista de Ciencia y Tecnología de América*, 42, (12), 798-804.
- D'hers, V., y Cervio, A. (2019). Dolor social, conflictividad y pobreza: un abordaje desde las experiencias de inmigrantes limítrofes en la ciudad de Buenos Aires. En: arthur bueno y mariana teixeira (coord.). "Sobre las políticas de sufrimiento social". *Digithum*, 23, 1-13. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/117314>
- Delgado, W., y Márquez, H. (2012). *Desarrollo desigual y migración forzada. Una mirada desde el Sur Global*. Universidad Autónoma de Zacatecas, M. A. Porrúa <https://www.researchgate.net/publication/297306065> Desarrollo Desigual y Migración Forzada Una mirada desde el Sur Global
- Dekocker, K., y Ares, A. (2020). La comunidad venezolana en España y el rol de la Iglesia Católica en su integración. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España. <http://hdl.handle.net/11531/61712>
- Dekocker, K. (2017). La emigración venezolana como estrategia de reproducción social y su concreción en España entre 1998-2015: factores determinantes. Tesis doctoral. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España. <http://hdl.handle.net/11531/17985>
- Di Virgilio, M. (2008) El proceso de análisis en la investigación cualitativa: fases y herramientas para su desarrollo. *Documento de Catedra* 54. <https://metodosautu.wordpress.com/documentos-de-catedra/>
- Duvivier, E. (2010). Entre installation et poursuite de la mobilité. *Migrations Société*, 3-4, (129-130), 243-256. <https://doi.org/10.3917/migra.129.0243>
- Echarte, M., Martínez, M., y Zambrano, O. (2018). Un análisis de la crisis económica de Venezuela desde los postulados de la Escuela Austríaca de Economía. *Revista Lasallista de investigación*, 15, (2), 113-120. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6938048>
- Echeverry, A. (2012). Análisis de la migración venezolana a Colombia durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2011). Identificación de capital social y compensación económica. *Revista Análisis Internacional*, 1,(4), 33-52. <https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/view/84>

- Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) (2022). *Avances de resultados 2022*. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, Venezuela.
- Ekman, P. (2008). An argument for basic emotions. *Cognition & Emotion*, 6, 169-200. <https://doi.org/10.1080/02699939208411068>
- España, L., y Ponce, M. (2018). Venezuela es el país más desigual del continente: ¿Qué pasará con la desigualdad social después del 17A? *Prodavinci*. <https://prodavinci.com/venezuela-es-el-pais-mas-desigual-del-continente-que-pasara-con-la-desigualdad-social-despues-del-17a/>
- Fitoussi, J., y Rosanvallon, P. (1997). *La nueva era de las desigualdades*. Manantial. Buenos Aires, Argentina.
- Freitez, A. (2019). Crisis humanitaria y migración forzada desde Venezuela. (33-58). En L. Gandini, F. Lozano Ascencio y V. Prieto (coord). *Crisis y migración de población venezolana: entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica*. UNAM, México. <https://www.sdi.unam.mx/docs/libros/SUDIMER-CyMdpV.pdf>
- Gargallo, F. (2013). *Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América*. Editorial Corte y Confección, Mexico, <https://francescagargallo.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/01/francesca-gargallo-feminismos-desde-abya-yala-ene20141.pdf>
- Gandini, L., Fernández, A., y Narváez, J. (2020). *Caravanas*. Secretaría de Desarrollo Institucional, UNAM, México.
- García-Guadilla, M. (2020). Venezuela 2020: autoritarismo político y pragmatismo económico. *Revista Nueva Sociedad*, 287.
- García, M., y Restrepo, J. (2019). Aproximación al proceso migratorio venezolano en el siglo XXI. *Hallazgos*, 16, (32), 63-82. <https://doi.org/10.15332/2422409X.5000>
- Hall, S. (2011). ¿Quién necesita “identidad”? En: Hall, S. y P. du Gay (Comp.). *Cuestiones de identidad cultural*. Amorrortu (2da. Edición). Buenos Aires.
- Herrera G. Álvarez, S., y Cabezas G. (2020). Voces y experiencias de la niñez y adolescencia venezolana migrante en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. (Coord.). Herrera, G. ; Álvarez, S. ; Cabezas, G., CLACSO.
- Herrera, R. (2006). *La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones*. Siglo XXI, Editores. México.
- Hurtado, S. (2003). La participación discordante en la familia y los niveles de su transformación simbólica *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 9, (1), 61-83. <https://www.redalyc.org/pdf/177/17709105.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística (INE) (2022). Demografía y vitales. Chile. <https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales>
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Departamento de Extranjería y Migración (DEM) (2021). Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile al 31 de diciembre de 2020. *Informe de resultados: desagregación regional y comunal*, Santiago, Chile.
- Instituto Nacional de Estadística (INE) (2022). Población extranjera por Nacionalidad, comunidades, Sexo y Año. España.
- Jacobs, A. (2015). Process tracing the effects of ideas. En: A. Bennett and J.T. Checkel, (eds.). *Process Tracing in the Social Sciences: From Metaphor to Analytic Tool*, Cambridge University Press, 41-73.
- Jensen, F. (2012). La identidad al otro lado de la Cordillera: migración, identidad e integración. *Ánfora*, (19), 33, 13-30, julio-diciembre, <https://www.redalyc.org/pdf/3578/357834267001.pdf>
- Jullien, F. (2017). *La identidad cultural no existe*. Traducción de Pablo cuartas. Editorial Taurus. Barcelona. España.

- Kearney, M. (2008). La doble misión de las fronteras como clasificadoras y como filtros de valor. En: Laura Velasco, *Migración, fronteras e identidades étnicas transnacionales*, México, El Colef/Miguel Ángel Porrúa, 79-116.
- Kleidermacher, G., y Jensen, F. (2012). Prácticas culturales: dos colectivos de migrantes, dos países de destino cultural *Cuadernos de Filosofía Latinoamericana*, 33, (106),103-112.
- Larraín, J. (2003). El concepto de identidad. *Revista FAMECOS*, 1(21), 30-42.
- Legler, T., Serbin, A., y Garelli-Ríos, O. (2018). La naturaleza compleja y multidimensional de la crisis venezolana. *Pensamiento Propio* (47), 9-12. <http://www.cries.org/wp-content/uploads/2018/09/005-introduccion.pdf>
- Linares, R. (2019). Seguridad y política fronteriza: una mirada a la situación de frontera entre Venezuela y Colombia. *Revista OPERA*, 24, 135-156. <https://doi.org/10.18601/16578651.n24.08>
- López, A. (2020). Sanciones secundarias en el triángulo Estados Unidos-Unión Europea-Cuba. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, (125), 7-12. doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.87
- López, E., Juárez, L., y Veytia, M. (2019). Esquema tipológico de las migraciones y desplazamientos forzados. *Estudios Fronterizos*, 20, e027. <https://doi.org/10.21670/ref.19072>
- López, M. (2018). El colapso de Venezuela ¿qué sigue? *Pensamiento Propio* (47), 13-36. <https://www.cries.org/pp47-webFINAL.pdf>
- Lube, M., López, E., Nazal, E., y Valdebenito, F. (2017). Fronteras, género y patriarcado. Discusiones teóricas para replantear el transnacionalismo migrante. *Límite. Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología*, 12, 38(c), 22-38. <https://www.redalyc.org/pdf/836/83651038003.pdf>
- Maalouf, A. (1999). *Identidades asesinas*. Editorial Alianza, Madrid.
- Margarit, D., Roessler, P., Rodríguez, F., y Caro, P. (2022). Fronteras y movilidad humana. Migración venezolana en Chile: desafíos para su integración. *Revista Idéele*, 304. <https://www.revistaideele.com/2022/08/01/migracion-venezolana-en-chile-desafios-para-su-integracion/>
- Martínez, M. (2004). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. Editorial Trillas.
- Martínez-Salgado, C. (2012). El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y algunas controversias. *Ciencia e Saude Coletiva*, 17, (3), 613-619. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000300006>
- Méndez, L., Cárdenas, M., Gómez, F., y Yáñez, S. (2012). Situación de inmigración de mujeres sudamericanas en Chile: hacia un modelo comprensivo. *Psicología y Sociedade*, 24, (3), 648-661. <https://doi.org/10.1590/S0102-71822012000300018>
- Mezzadra, S. (2016). Proliferación de fronteras y “derecho de fuga”. *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, 132, 13-26. https://www.fuhem.es/papeles_articulo/proliferacion-de-fronteras-y-derecho-de-fuga/
- Morales, A. (2016). Identidad e inmigración. Análisis de las identidades colectivas de los inmigrantes a través de entidades y organizaciones sociales. Tesis de grado. Universidad de Barcelona. <http://hdl.handle.net/2445/101622>
- Moreno, A. (2011). Educación y violencia en la Venezuela actual. *Revista de Pedagogía*, 32, (90), 119-14. <https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=65920055005>
- Montero, D., Vargas, G., Subía, A., Calderón, A., Mosquera, G., Calderón, O. y Estrella, C. (2020). Migración forzada: Éxodo en la Gran Colombia. Universidad Tecnológica Indoamérica. Quito, Ecuador. <https://repositorio.uti.edu.ec/handle/123456789/1675>

- Oficina Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (2022). Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.
- Organización de Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos [Pacto de San José de Costa Rica], art. 20(2) (22 de noviembre de 1969). <https://tinyurl.com/y58p5j3f>
- Organización de Estados Americanos (OEA) (2021). *La crisis de migrantes y refugiados venezolanos*. <https://www.oas.org/fpdb/press/Crisis-Overview-ESP.pdf>
- Organización Internacional de Migraciones (OIM) (2023). Los refugiados y migrantes de Venezuela, al igual que las comunidades que los acogen, necesitan ayuda para planificar un futuro más brillante. <https://www.iom.int/es/news/los-refugiados-y-migrantes-de-venezuela-al-igual-que-las-comunidades-que-los-acogen-necesitan-ayuda-para-planificar-un-futuro-mas-brillante>
- Organización Internacional de Migraciones (OIM) (2022). ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las personas refugiadas y migrantes venezolanas en el caribe? <https://rosanjose.iom.int/es/blogs/cuales-son-las-principales-dificultades-que-enfrentan-las-personas-refugiadas-y-migrantes-venezolanas-en-el-caribe>
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2006). *Glosario sobre migración*. http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf
- Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2021). *Respuesta de la OIT a la crisis migratoria venezolana*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---Américas/---ro-lima/documents/publicación/wcms_697644.pdf
- Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) (2022). *Informe OVV de Violencia 2022*. <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-de-violencia-2022/>
- Osorio, L. (2019). El socialismo totalitario en Venezuela: pobreza y control social. *Iberoforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana*, Vol. XIV (28), 126-158. <https://www.redalyc.org/journal/2110/211062849006/>
- Oxfam Internacional (2019). *Sí, pero no aquí. Percepciones de xenofobia y discriminación hacia migrantes de Venezuela en Colombia, Ecuador y Perú*. Coord. Hernando-Malax-Evhevarria, A. OXFAM.
- Páez, T., y Phelan, M. (2018). Emigración venezolana hacia España en tiempos de revolución bolivariana (1998- 2017). *Revista Internacional de Estudios Migratorios*, 8, (2), 319-355. <https://doi.org/10.25115/riem.v8i2.2629>
- Panadés, E. (2011). La emigración venezolana rumbo a España: características sociodemográficas e inserción laboral de una migración en tiempos de crisis. *Temas de Coyuntura*, (63), 39-68.
- Pancorbo, G., Espinosa, A., y Cueto, R. (2011). Representaciones estereotípicas y expresión del prejuicio en el Perú: La mirada desde la pobreza. *Revista de Psicología*, 29, (2), 311-342. <https://doi.org/10.18800/psico.201102.006>
- Pérez, G., y Velázquez, E. (2009). La construcción de las identidades políticas en un mundo globalizado. *Argumentos*, 22,(61), 67-92. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952009000300004&lng=es&tlng=es
- Ramírez J., Linares, Y., y Useche E. (2019). (Geo) políticas migratorias, inserción laboral y xenofobia: migrantes venezolanos en Ecuador. En Cécile Blouin Después de la Llegada. Realidades de la migración venezolana. Lima (Perú): Themis-PUCP. <https://www.academica.org/jacques.ramirez/22>
- R4v Inter-agency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela (2022). *RMRP 2023. Regional Refugee and Migrant Response Plan* (January-December 2022).

- Reséndiz, R. (2015). Biografía: proceso y nudos teóricos metodológicos. En M. Tarrés (coord.), *Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social* (pp.127-158) México: Flacso y El Colegio de México, A.C.
- Rísquez, R., y Salomon, J. (2019). *Game Changers 2018: Venezuelan Migration a New Gold Mine for Organized Crime Insight Crime*.
- Rivas, J. Hernández, F. Sancho, J., y Núñez, C. (Coords). (2012). *Historias de vida en educación: sujeto, diálogo, experiencia*. Red Universitaria de Investigación Innovación Educativa (REUNI+D). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=770804>
- Robbins, S., y Judge, T. (2009). *Comportamiento Organizacional*. Prentice Hall. México.
- Rosales, A. (2018). El agotamiento del modelo de neo-extractivismo en Venezuela: causas económicas y sus implicancias globales. *Pensamiento Propio* (47), 13-35. <https://www.cries.org/wp-content/uploads/2018/09/008-Rosales.pdf>
- Rovetta, A. (2020). Sur o no sur: explorando las pertenencias migrantes a través de la elucidación musical. *Athenea Digital*, 20, (2). <https://doi.org/10.5565/rev/athen>
- Salgado, F. (2023). Narrativas de los migrantes venezolanos en torno a la sociedad chilena. *Temas Sociales*, 53, 89-118. <https://doi.org/10.5353287/ykdp7739fs18a>
- Salmon, E. (2022). Trayectorias migrantes: la juventud venezolana en el Perú. Resumen ejecutivo Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/186208>
- Seidman, I. (2006). *La entrevista como investigación cualitativa: una guía para investigadores en educación y ciencias sociales*. 3era edición. Teachers Collage Press. Nueva York.
- Servicio Jesuita a Migrantes (2022). Migración en Chile. Lecciones y desafíos para los próximos años: Balance de la Movilidad Humana en Chile 2018-2022 (3). Santiago, Chile. <https://www.migracionenchile.cl/publicaciones>
- Simmel, G. (2002). *Sobre la individualidad y las formas sociales*. En Escritos escogidos, 212. Editorial Universidad Nacional de Quilmes. Buenos Aires.
- Stefoni, C., Jaramillo, M., Bravo, A., y Macaya-Aguirre, G. (2023). Colchané. La construcción de una crisis humanitaria en la zona fronteriza del norte de Chile. *Estudios Fronterizos*, 24, e113. <https://doi.org/10.21670/ref.2302113>
- Stefoni, C., Blukacz, A., Cabieses, B., Vélez, W., Saldívar, J., Mujica, A., Silva M., Dittborn, C., y Jaramillo, K. (2021). Inserción sociolaboral de la población migrante y refugiada venezolana en la Región Metropolitana y la Región de Los Lagos. KAS.
- Strauss, A., y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa*. Universidad de Antioquia. Colombia.
- Tajfel, H., y Forgas, J. (1981). *Social categorization: Cognitions, values and groups*. En C. Stangor (Ed.), *Stereotypes and prejudice* (49-63). Ann Arbor, MI: Edwards Brothers.
- Thayer, L. (2016). Migración, Estado y seguridad: Tensiones no resueltas y paradojas persistentes. *Polis (Santiago)*, 15(44), 109-129. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682016000200006>
- Taylor, I., y Bogdan, R. (1999). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós. Barcelona.
- Toro, L. (2017). Consideraciones sobre las misiones bolivarianas. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, XXII, 2, 1-123.
- Valdez-Apolo, M., Arcila-Calderon, C., y Jiménez-Amores, J. (2019). El discurso del odio hacia migrantes y refugiados a través del tono y los marcos de los mensajes en

- Twitter. RAEIC, *Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación*, 6, (12), 361-384. <https://doi.org/10.24137/raeic.6.12.2>
- Valles, M. (2009). *Entrevistas cualitativas*. Colección Cuadernos Metodológicos, Centro de Investigaciones Sociológicas, 32. Madrid.
- Vargas, C. (2019). La migración en Venezuela como dimensión de la crisis. En L. Gandini, F. Lozano, y V. Prieto (editores), *Crisis y migración de población venezolana. Entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica*, 91-122. UNAM., Mexico. https://www.sdi.unam.mx/dodocs/libros/SUDIMER-CyMdP_V.pdf
- Ventosa, M. (2012). *Gestión de la diversidad cultural en las empresas*. Fundación Bertelsmann, Barcelona. https://www.fundacionbertelsmann.org/wp-content/uploads/2021/10/47.emoresas_1.pdf
- Velazco, J. (2007). *La problemática identidad del inmigrante*. Migraciones. Reflexiones cívicas Igualdad en la diversidad. <https://www.madrimasd.org/blogs/migraciones/2007/03/31/626622>
- Wood, W. (1994). Forced Migration: Local Conflicts and International Dilemma. *Annals of the Association of American Geographers*, 84, (4), 607-634. <http://www.jstor.org/stable/2564146>

* * *

Ruth Mary Morales Robles (<https://orcid.org/0000-0001-8175-5293>) es Magister en Educación. Mención: Orientación y Asesoramiento por la Universidad de Carabobo. Académica e investigadora Agregada en la Facultad de Educación, Universidad de Carabobo 2005-2024. Doctora en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad. Universidad de Valparaíso, Chile. Doctora por cotutela en Educación, Sociedad y Calidad de Vida. Universidad de Lleida. Barcelona, España. Becaria ANID 2021-2024, Chile. Diversos artículos en el área de las ciencias pedagógicas, humanas y sociales. Adscrita a líneas de investigación implicadas en los procesos socioculturales de la experiencia humana, derechos humanos y la educación.

María Paz López Teulón (<https://orcid.org/0000-0001-9298-127X>) es Dra. en Pedagogía, por la Universidad de Lleida, España. Máster en Intervención Socioeducativa en Contextos Multiculturales y Postgrado de especialista en Docencia Universitaria. Profesora Dra. Colaboradora Permanente de la Universidad de Lleida. Coord. del Grado de Educación Social de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social. Miembro del grupo de investigación y análisis social y educativo GRASE y de la Cátedra de estudios socioeconómicos y despoblación del territorio rural de Lleida. Áreas de interés científico, académico y profesional: educación social, animación sociocultural y participación comunitaria, escuela rural, relación familia-escuela, asociaciones de inmigrantes.

Alberto Moreno Doña (<https://orcid.org/0000-0002-4277-0535>) es Dr. en Educación por la Universidad de Granada, España. Profesor titular de la Universidad de Valparaíso, Chile. Miembro titular del Claustro del Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la misma universidad y miembro titular de la Comisión de Educación Interdisciplinar e Interprofesional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Sus áreas de interés científico, académico y profesional giran en torno a tres grandes temáticas: decolonialidad y educación crítica, educación infantil y complejidad, motricidad escolar y buen vivir.